

GREENDIVING

Projekta Green Diving: Digitālais rīku komplekts zaļajām prasmēm prezentācija

**Enhancing green skills,
sustainability, and attractiveness of Maritime
VET**

Funded by the
European Union

KONSORCIJS IZSTRĀDĀ RĪKKOPU:

1. CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR - FUNDACION CETMAR (Spānija, Vigo).
2. INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA.
3. BERUFSBILDUNGSZENTRUM AM NORD-OSTSEE-KANAL (Vācija).
4. LATVIJAS JURAS AKADEMIJA (Latvija, Rīga).
5. Centro Integrado de Formación Profesional Coroso (Spānija, Galisija).
6. Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores - ADFMA (Açores, Portugāle).

Indekss

1)Ievads.

Rīku komplekta struktūra. Attīstības process.

Rīku komplekta 2. sadaļa.

Rīku komplekta 3. sadaļa.

Atsauces.

**roduction&o
p=translate#:
~:text=Transl
ation%20resu
lt-,levads,-
star_border**

1. Ievads Green Diving:

ĪSTENOŠANA UN DARBĪBAS

Green Diving projekta globālo struktūru veido **3 rezultāti**, kas definēti atbalsta darbību virknē, lai nodrošinātu projekta vispārējā mērķa sasniegšanu:

R1: digitālais rīku komplekts zaļajām prasmēm

R2: Zaļo prasmju kurss PIA skolotāju profesionālajai attīstībai

R3: Rīcības plāns zaļākām PIA jūrskolām.

The background features several abstract geometric shapes. In the top left, there is a dark teal semi-circle. To its right is a teal-outlined triangle. Below the semi-circle are two vertical green bars. To the right of these bars is a green semi-circle. In the center, there is a dark teal circle. At the bottom, there is a large green circle with several short green dashes radiating from its top edge. On the left side, there is a teal-outlined square.

2. Rīku komplekta struktūra

R1: Digitālais rīku komplekts zaļajām prasmēm

**Ko jūs
atradīsiet rīku
komplektā?**

- **1. Sadaļa.**
- Rīku kopuma pamatojums un konteksts
- Ievads projektā
- Ievads rīku komplektā
- Mērķa grupa un pasniezējs
- **2. Sadaļa.**
- Zaļās prasmes un attiecīgie resursi
- Pārskats par Green Comp
- Pārskats par ESKOSKILLSEA pārskats
- Pārskats par MATES

R1: Digitālais rīku komplekts zaļajām prasmēm

Ko jūs atradīsiet rīku komplektā?

3. sadaļa: Rīku komplekts Wireframe:
Zaļās niršanas klases plāni Kompetences:

1. Pakaišu ietekme dabiskajās telpās
2. Alternatīvi makšķerēšanas rīki
3. Mikroplastmasa jūras apgabalos
4. Izpratnes veicināšana par ilgtspējību
5. Laivu būves materiālu ietekme
6. Atkritumu apsaimniekošana dažādās
darbnīcāsokeāna lasītprasme (septiņi
principi)
7. Kā samazināt pēdas nospiedumu
apmācībās un reālajā dzīvē: labas
prakses

4. Aktivitāte

-
- Sakārtojiet piedāvātās tēmas, pamatojoties uz to, kuras, jūsu prātā, varētu integrēt savās nodarbībās, un augstākā ir tā, kuru jūs varētu integrēt visvieglāk.

R1: Digitālais rīku komplekts zaļajām prasmēm

Ko jūs
atradīsiet
rīku
komplektā?

4. **Sadaļa.** Vadlīnijas, lai piesaistītu studentus zilajai karjerai

1. PIA studentu piesaistes nozīme
2. Padomi un ieteikumi
3. Labas prakses

5. **Sadaļa:** Bibliogrāfija

O

3. Attīstības process

R1: Digitālais rīku komplekts zaļajām prasmēm

Kāds ir zaļo prasmju rīku komplekts?

Pedagoģisko materiālu un rīku komplekts, kas vērsts uz zaļo prasmju attīstību un ko var izmantot gan profesionālās izglītības jūrniecības skolotāji, gan tās audzēkņi.

Un mēs izveidojām, izmantojot tālāk norādīto procesu:

**4. Rīku
komplekta
2. Sadaļa**

4. 2. sadaļa:

4.1. Pārskats par Green Comp

4.2.ESKO pārskats

4.3.Pārskats par SKILLSEA

4.4. Pārskats par MATES

4.1. Green Comp Skills: kas tas ir?

Green Comp reaģē uz pieaugošo vajadzību cilvēkiem uzlabot un attīstīt zināšanas, prasmes un attieksmi dzīvo, strādāt un rīkoties ilgtspējīgi.

Green Comp ir atsauces sistēma ilgtspējības kompetencēm. Tas nodrošina kopīgu pamatu audzēkņiem un norādījumus pedagogiem, sniedzot vienprātīgu definīciju par to, ko nozīmē ilgtspējība kā kompetence.

GreenComp sastāv no četrām kompetences 'jomām', kas atbilst ilgtspējības definīcijai; un 12 "kompetences", kas kopā veido visu cilvēku ilgtspējības kompetences pamatelementus..

4.1. Green Comp Prasmes: 12 kompetences

APJOMS	KOMPETENCE	DESCRIPTOR
Ilgtspējas vērtību iemieošana	Ilgtspējības novērtējums	Pārdomāt personīgās vērtības; identificēt un izskaidrot, kā vērtības atšķiras starp cilvēkiem un laika gaitā, vienlaikus kritiski izvērtējot, kā tās atbilst ilgtspējības vērtībām
	Godīguma atbalstīšana	Atbalstīt vienlīdzību un taisnīgumu pašreizējām un nākamajām paaudzēm un mācīties no iepriekšējām paaudzēm ilgtspējības labā
	Dabas popularizēšana	Atzīt, ka cilvēki ir daļa no dabas; kā arī ievērot citu sugu un pašas dabas vajadzības un tiesības, lai atjaunotu un atjaunotu veselīgas un izturīgas ekosistēmas.
Ilgtspējības sarežģītība	Sistēmiskā domāšana	Pieiet ilgtspējas problēmai no visām pusēm; ņemt vērā laiku, telpu un kontekstu, lai saprastu, kā elementi mijiedarbojas sistēmās un starp tām
	Kritiskā domāšana	Novērtēt informāciju un argumentus, identificēt pieņēmumus, apstrīdēt status quo un pārdomāt, kā personiskā, sociālā un kultūras pieredze ietekmē domāšanu un secinājumus
	Kadru problēma	Formulēt pašreizējos vai potenciālos izaicinājumus kā ilgtspējas problēmu sarežģītības, iesaistīto cilvēku, laika un ģeogrāfiskā apjoma ziņā, lai noteiktu piemērotas pieejas problēmu paredzēšanai un novēršanai, kā arī jau esošo problēmu mazināšanai un pielāgošanai tām.

4.1. Green Comp Prasmes: 12 kompetences

AREA	COMPETENCE	DESCRIPTOR
Envisioning sustainable futures	Futures literacy	To envision alternative sustainable futures by imagining and developing alternative scenarios and identifying the steps needed to achieve a preferred sustainable future.
	Adaptability	To manage transitions and challenges in complex sustainability situations and make decisions related to the future in the face of uncertainty, ambiguity and risk.
	Exploratory thinking	To adopt a relational way of thinking by exploring and linking different disciplines, using creativity and experimentation with novel ideas or methods.
Acting for sustainability	Political agency	To navigate the political system, identify political responsibility and accountability for unsustainable behavior, and demand effective policies for sustainability.
	Collective action	To act for change in collaboration with others.
	Individual initiative	To identify own potential for sustainability and to actively contribute to improving prospects for the community and the planet

4.1. Zaļās iemaņas: 12 kompetences

Visas 12 ietvarstruktūras kompetences ir attiecināmas uz visiem izglītojamajiem neatkarīgi no viņu vecuma un izglītības līmeņa un jebkurā izglītības vidē – formālajā, neformālajā un ikdienas. Ietvars nodrošina:

Ilgspējas kompetences jomu un kompetenču modelis.

- Kopīga atsauce, ko var izmantot ikviens, kas strādā vides ilgtspējas izglītībā un apmācībā.
- Kompetences komponentu saraksts, proti, zināšanas, prasmes un attieksmes.
- Piemēri, kā kompetences pielietot praksē.
- Kopīgs atsauces pamats dialogam, prakses apmaiņai un vienaudžu mācībām starp mūžizglītībā iesaistītajiem pedagogiem visā ES.
- Ieguldījums, lai palīdzētu padarīt kompetences pārnēsājamā un veicināt mobilitāti ES, lai pilnībā līdzdarbotos Eiropas sabiedrībā.

4.2. ESCO: kas tas ir?

ESCO ir daudzvalodu Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācija, un tā ir daļa no stratēģijas “Eiropa 2020”.

Klasifikācija kalpo kā vārdnīca galvenajām prasmēm un profesijām, kas attiecas uz Eiropas darba un izglītības tirgu. To 2010. gadā uzsāka Eiropas Komisijas dienesti, atklāti apspriežoties ar ieinteresētajām personām.

ESCO v1, kas ir pieejams 28 valodās, nodrošina noderīgu ietvaru izglītības sistēmas saskaņošanai ar nozares vajadzībām, aprakstot katrai profesijai nepieciešamās prasmes un kompetences.

Profesijas ir sadalītas 10 kategorijās ar apakškategorijām, un sadaļā par kvalifikācijām ir iekļauti 13485 dažādi jēdzieni, kas strukturēti hierarhijā ar apakškategorijām.

4.2. ESCO

- ESKO kvalifikācijas hierarhija ir nepārtraukts pilnveides process. Kopš 2022. gada šajā klasifikācijā ir iekļautas arī 3 kategorijas, kas identificē spējas atbilstoši to ietekmei uz vidi, kas ir pieejamas lapā : [Labeling ESCO classification](#):
- **Brūnās prasmes:** tās, kas palielina cilvēka darbības negatīvo ietekmi uz vidi, piemēram, "elektroenerģijas ražošana, izmantojot ogles".
- **Baltās prasmes:** tostarp zināšanas un prasmes, kas nepalielina un nesamazina šo negatīvo ietekmi uz vidi, piemēram, programmatūras veiktspēja.
- **Zaļās prasmes:** visas prasmes, kas palīdz aizsargāt vidi, samazinot cilvēka darbības negatīvo ietekmi uz vidi, kā "siltuma vai aukstuma enerģijas koģenerācija no ģeotermālās enerģijas". Tikmēr daži zaļo zināšanu piemēri ir inženierzinātnes, ražošana, būvniecība vai dabaszinātnes.

4.2. ESCO

Green Skills

- information skills
- communication, collaboration and creativity
- assisting and caring
- management skills
- handling and moving
- working with machinery and specialised equipment
- constructing

4.2. ESCO

Green Knowledge Concepts

Green Transversal Skills

4.3. SKILLSEA: kas tas ir?

Projektu SKILLSEA blueprint vada jūrniecības nozares sociālie partneri, Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociācija (ECSA) un Eiropas Transporta darbinieku federācija (ETF), un to veido valstu jūrniecības iestāžu, kuģniecības uzņēmumu, kuģu īpašnieku konsorcijs. asociācijas, jūrniecības arodbiedrības un jūrniecības izglītības sniedzēji no 16 Eiropas valstīm.

Projektā tiek analizēts, kā tehnoloģiju attīstība jūrniecības nozarē ietekmēs nākotnes darbinieku prasmju prasības. Ir izveidotas jaunas izglītības paketes, lai atbalstītu izglītības sistēmas pielāgošanos jaunajām vajadzībām un tendencēm.

Pirmā ir paredzēta jūrniecības profesionāļiem (ekspluatācijas un vadības līmenī), kurus interesē energoefektīvas un videi draudzīgas kuģu darbības, un tajā ietilpst 12 nodarbības pa 3 stundām. Nodarbības ir pieejamas angļu valodā, un tēmas ir šādas (tās, kas atzīmētas ar *, ir pieejamas tikai kā piemēri):

4.3. SKILLSEA

TĒMA	
1.	Alternatīvās degvielas*
2.	Zaļā likumdošana darbības kontekstā*
3.	Ietekmes uz vidi noteikšana
4.	Klimata pārmaiņas un transporta infrastruktūras pielāgošana
5.	Energoefektīva darbība – elektroenerģijas ražošana*
6.	Energoefektīva darbība – elektroenerģijas patēriņš*

7.	Energoefektīva darbība – energoefektivitātes izpratne*
8.	Datu vākšana un interpretācija, I
9.	Datu vākšana un interpretācija II
10.	Darbības vadība zaļā kontekstā
11.	Zaļās darbības uzlabošana darbības kontekstā
12.	Ievads novērtējuma lietā un metodoloģijā

4.3 SKILLSEA

A second Green Skills package is for ambitious deck or engine officers who want to transfer from sea to shore or have already made that transfer and want to take on duties that include Green Skills. The duration of the entire package is 40 hours of guided learning (contact) and 85 hours of self-study for a total workload of 125 hours. The course consists of five main learning streams as core elements:

1. Data Processing
2. Calculation and documentation of emissions
3. Vessel performance management systems
4. The role, design, and validation of Key Performance Indicators (KPIs)
5. The development of regulation and political structures in the maritime industry

4.4. MATES

MATES projekts izstrādāja prasmju stratēģiju jūrniecības tehnoloģijām, jo īpaši kuģu būvē un jūras atjaunojamās enerģijas jomā.

Projekts sniedza iespēju dot ieguldījumu ESKO atjaunināšanā, papildinot datubāzi ar paredzamiem jauniem profiliem kuģu būves (SB) un jūras atjaunojamās enerģijas (ORE) sektoros un atjauninot ESKO deskriptorus esošajām profesijām šajās nozarēs.

Paredzams, ka divas no identificētajām nākotnes tendencēm spēcīgāk ietekmēs pieprasījumu pēc videi draudzīgām prasmēm jūrniecības tehnoloģijās: alternatīvo degvielu izmantošana un kuģu ekoloģiska modernizācija.

Šīm profesijām tika piešķirts 16 prasmju un zināšanu kopums, lai atvieglotu to pielāgošanos jaunajam scenārijam.

4.4. MATES

Prasmes:	Analizējiet enerģijas patēriņu.	Veikt energoauditū.	Izstrādāt enerģijas taupīšanas koncepcijas.	Nosakiet enerģijas vajadzības.
Darbiniet akumulatora pārbaudes aprīkojumu.	Veicināt novatorisku infrastruktūras dizainu.	Veicināt ilgtspējīgu enerģiju.	Zināšanas:	Energoefektivitāte.
Akumulatora ķīmija.	Akumulatora sastāvdaļas.	Akumulatoru šķidrums.	Ķīmiskie produkti.	Degvielas gāze.
	Atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas.	Saules enerģija.	Kuģu degviela	

**4. Rīku
komplekta 3.
sadaļa**

4. 3. sadaļa: klašu plāni

KOMPONENTES

- Ievads kompetencē/prasmē (1-3 lpp.)
- Studentu vecums
- Ilgums
- Mācību rezultāti
- Resursi
- Klases plāna izpildes soļi un aktivitātes
- Un daži padomi!

Rīkkopa ir pieejama mūsu Google diskā.

Kopējās mapes organizēšana:

Mi unidad > GREEN DIVING MATERI..

Tipo ▾

Personas ▾

Modificado ▾

Nombre ↑

 Presentations of the sessions

 Recording of the sessions

 Repository of resources

 Toolkit

Saite uz piekļuvi: https://drive.google.com/drive/folders/1I2yQLPBLfF-F0XBOgGEOeWEn4O7kjs4I?usp=drive_link

—

No šī brīža
katrs partneris
iepazīstinās ar
izstrādāto un
pārbaudīto
klases plānu...

Tātad, jūs varat izveidot
ilgtspējīgus nodarbību plānus!

Nākamās sesijas:

Month	Day	Time	Title of the session	Description
Septembris	5	1 st. 30 min	Ilgospējības nozīme jūrniecības jomā.	Modulis, kas koncentrējas uz zaļajām prasmēm, ilgtspējību, vides izpratni un cīņu pret klimata pārmaiņām. Green-Diving Project nodrošināto rīku vispārīga prezentācija, lai integrētu šos aspektus jūrniecības mācību programmā. Runātājs: CETMAR.
	12	1 st. 30 min	Vides apziņa un lasītprasme.	Modulis iepazīstina ar 3 klašu plāniem, lai risinātu ar pakaišu ietekmi dabiskajās telpās, alternatīvos zvejas rīkus un labās prakses, lai samazinātu oglekļa pēdas nospiedumu. Skatītāji: BBZ-NOK un Escola do Mar dos Açores.
	19	2st.	Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības apziņa.	Modulis, kurā tiek prezentēti 4 nodarbību plāni, lai pievērstos izpratnes veidošanai par ilgtspējību, Mikroplastmasa jūras zonās, Ietekme uz laivu būvmateriālu un atkritumu apsaimniekošanu laivu būves un apkopes darbībās. Runātāji: Latvijas Jūras akadēmija, CIFP Coroso & CETMAR.
	26	2 st.	Sociālā atbildība.	Modulis, kas koncentrējas uz zaļo prasmju integrāciju mācību programmā. Dalībnieku priekšlikumu prezentācija.
October	3	2 st.	Okeāna lasītprasme: zaļo un ilgtspējīgu PIA jūrskolu veicināšana.	Prezentācija par tēmu Okeāna pratība un klases plāns tās risināšanai. Blue Careers prezentācija. Runātāji: Escola do mar dos Açores & INOVA+.
	10	2st.	Zaļo dalībnieku veidošana: programmas vispārīgs pārskats un novērtējums.	Programmas vispārīgs pārskats un Prāta vētra par Eiropas Zilo skolu iniciatīvu un atsauksmes. Skatītāji: INOVA+.

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

4. nodarbības laikā jūs prezentēsiet savu klases plānu vai kāda no piedāvātā klases plāna adaptāciju jūsu realitātei.

Bet neuztraucieties, jums būs laiks līdz tam ...

Atsauces

1. European Commission, Joint Research Centre. (n.d.). GreenComp: The European sustainability competence framework. Retrieved July 3, 2023, from https://joint-research-centre.ec.europa.eu/greencomp-european-sustainability-competence-framework_en
2. European Commission. (n.d.). ESCO portal. Retrieved July 3, 2023, from <https://esco.ec.europa.eu/select-language?destination=/node/1>
3. European Commission. (n.d.). Green Skills and Knowledge Concepts: Labelling the ESCO classification. Retrieved July 3, 2023, from <https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/publications/publication/green-skills-and-knowledge-concepts-labelling-esco>
4. SkillSea. (n.d.). Green Skills 1 lessons materials. Retrieved July 3, 2023, from <https://www.skillsea.eu/index.php/maritime-education-training-portal/educational-packages/green-skills-1>
5. Mates Project. (n.d.). Mates project page. Retrieved July 3, 2023, from <https://www.projectmates.eu/>
6. SkillSea. (n.d.). SkillSea project maritime-education-training portal. Retrieved July 3, 2023, from <https://www.skillsea.eu/index.php/maritime-education-training-portal>

CONSORTIUM

INOVA+

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

THANK YOU!

Lucía Fraga Lago
CETMAR

lfraga@cetmar.org

GREENDIVING

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)

GREENDIVING

Projekta Green Diving prezentācija: :
**Ilgtspējas nozīme jūrniecības
jomā**

Lucía Fraga Lago

Funded by the
European Union

THIS SESSION
WILL BE
RECORDED

Indekss

- 1. Kurša darba kārtība.**
- 2. Kurša mācību rezultātus.**
- 3. Iepazīšanās ar projektu “Green Diving”.**
- 4. Kas ir ilgtspēja vai ilgtspējīga attīstība?**
- 5. Kā to panākt? 2030. gada darba kārtība.**
- 6. Kas ietver 14. mērķi?**
- 7. Kāpēc tas ir svarīgi?**
- 8. Projekti, kas vērsti uz ilgtspējību jūrniecības jomā.**

1. Agenda of the course:

Month	Day	Time	Title of the session	Description
Septembris	5	1 h 30 min	Ilgspējas nozīme jūrniecības jomā.	Modulis, kurā galvenā uzmanība pievērsta zaļajām prasmēm, ilgtspējai, vides izpratnei un cīņai pret klimata pārmaiņām. Zaļā ūdenslīdzēju projekta nodrošināto rīku vispārējs izklāsts, lai šos aspektus integrētu jūrniecības mācību programmā. Runātājs: CETMAR.
	12	1 h 30 min	Vides izpratne un rakstpratība.	Modulis, kurā izklāstīti 3 klašu plāni: kā novērst metienu ietekmi dabiskās telpās, alternatīvi zvejas rīki un laba prakse oglekļa pēdas samazināšanai. Šķēpmetēji: BBZ-NOK & Escola do Mar dos Açores.
	19	2h	Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības apziņa.	Modulis, kas iepazīstina ar 4 klašu plāniem, lai pievērstos izpratnes veidošanai par ilgtspējību, mikroplastmasu jūras teritorijās, ietekmi uz laivu celtniecības materiāliem un atkritumu apsaimniekošanu laivu būves un apkalpes darbīcās. Šķēpmetēji: Latvijas Jūras akadēmija, CIFP Coroso & CETMAR.
	26	2 h	Sociālā atbildība.	Modulis, kas vērsts uz zaļo prasmju iekļaušanu mācību programmā. Dalībnieku priekšlikumu prezentācija.
October	3	2h	Zināšanas par okeāniem: videi nekaitīgu un ilgtspējīgu PIA jūrniecības skolu veicināšana.	Prezentācija par tēmu Okeāna pratība un klases plāns tās risināšanai. Blue Careers prezentācija. Runātāji: Escola do mar dos Açores & INOVA+.
	10	2h	Zaļo dalībnieku veidošana: vispārējs pārskats par programmu un novērtējums.	Programmas vispārējs pārskats un brainstorm par Eiropas ziilo skolu iniciatīvu un atsauksmēm. Šķēpmetējs: INOVA +.

2. Kurasa mācību rezultāti: vispārējie rezultāti

1. Uzlabot izglītības programmu, iekļaujot pasākumus, kas īpaši vērsti uz videi draudzīgu prasmju attīstīšanu.
2. Izveidot visaptverošas programmas un iesaistīties pasākumos, kuru mērķis ir veicināt zaļo prasmju apguvi un izmantošanu.
3. Izmantot novatoriskas mācību metodes, kas ilgtspējības un videi nekaitīgu koncepciju jomā darbojas holistiski.
4. Iepazīsti “Zaļās ūdenslīdēju” projektu.
5. Iepazīsti citu valstu cilvēkus un darbu, ko viņi attīsta jūrniecības nozarē, īpaši izglītības jomā.
6. Izpētīt un iepazīt reālos projektus un iniciatīvas, kas vērstas uz ilgtspējību jūrniecības nozarēs.

3. Iepazīšanās ar projektu Green Diving project: **konsorcijs**

Projekta konsorcijs ir:

- CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR - FUNDACION CETMAR (Spānija, Vigo).
- INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA.
- BERUFSBILDUNGSZENTRUM AM NORD-OSTSEE-KANAL (Vācija).
- LATVIJAS JURAS AKADEMIJA (Latvija, Rīga).
- Centro Integrado de Formación Profesional Coroso (Spānija, Galizija).
- Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores - ADFMA (Açores, Portugāle).

You will get to know all the participants through this course.

3. Iepazīšanās ar Green Diving projektu:

3. Ievads Green Diving projektā: galvenais mērķis

Ir attīstīt pedagoģiskos mācību resursus, spēju veidošanu un līdzprojektēšanas procesus, kas nodos:

- Ilgtspējību un videi draudzīgu prasmju attīstību jūras PIA jomā.
- PIA un jūrniecības profesiju pievilcības palielināšanās skolu kopienās.

3. Ievads Green Diving projektā: mērķa grupas

Iekšējais

Akadēmiskie partneri:

Projekta dalībnieki, profesori un pētnieki, cits personāls, kas strādā uzņēmējdarbības atbalsta struktūrās un mācību struktūrās.

Citi partneri:

Projekta dalībnieki, projektu vadītāji un konsultanti, cits personāls, kas strādā uzņēmējdarbības atbalsta struktūrās un mācību struktūrās.

Ārējs

PIA jūrskola un to vadītāji.

Profesionālās izglītības skolotāji/instruktori, kas māca jūrniecības virzienus (navigācija; ostu un kuģniecības vadība; jūras inženieris; jūras inženieris; jūras administrācija; vai saistīti kursi, piemēram, elektrotehniskie; inženierzinātņu ceļi, kas var novest pie jūrniecības) + sākotnējās profesionālās izglītības studenti/stažieri (vecumā no 15 līdz 25 gadiem)) PIA jūrniecības ceļā.

3. Iepazīšanās ar “Green Diving” projektu: projekta struktūra

Green Diving projekta globālo struktūru veido **3 rezultāti**, kas definēti atbalsta darbību virknē, lai nodrošinātu projekta vispārējā mērķa sasniegšanu:

R1: Digitālais rīku komplekts zaļajām prasmēm

**R2: Zaļo prasmju kurss PIA pedagogiem
Profesionālā attīstība;**

R3: rīcības plāns zaļākām PIA jūrskolām.

3. Ievads Green Diving projektā: **1. rezultāts**

Digitālais metodiskais materiāls par zaļajām prasmēm

R1 □ nodrošina visaptverošu pedagoģisko materiālu, rīku un resursu kopumu, kas vērsts uz zaļo prasmju attīstību un ko var izmantot gan PIA jūrniecības skolotāji, gan tās audzēkņi.

Šajā kursā mēs prezentēsim šos materiālus!!

3. Ievads Green Diving projektā: **digitālā rīkkopas (R1)** **izstrādes process**

3. Ievads Green Diving projektā: rezultāts 2

R2: Zaļo prasmju kurss PIA pedagogiem Profesionālā attīstība

R2 ir tiešsaistes apmācības kurss jūrniecības PIA skolotājiem un skolu direktoriem, kas tiek izstrādāts, lai aktīvi veicinātu viņus zaļās prasmes, ilgtspējību un izpratni par klimatu.

1. Ievads Green Diving projektā: 3. rezultāts

R3: rīcības plāns zaļākām PIA jūrskolām (ADFMA)

R3 □ plāno kopīgi izstrādāt rīcības plānu zaļākām PIA jūrskolām, kurā būs noteikti pasākumi, pasākumi, iniciatīvas, nepieciešamās izmaiņas un rīcības virzieni, lai reaģētu uz šādām izmaiņām, ņemot vērā videi nekaitīgus un ilgtspējīgus procesus.

3. Ievads Green Diving: projekta izcelsme ir balstīta uz nepieciešamo kompetenču analīzi: 120 atbildes no 4 valstīm (Vācijas, Latvijas, Spānijas un Portugāles).

Do you think that making the Maritime sector greener and more sustainable can contribute to its attractiveness and thus foster a bigger interest among students?

Do you think there is still a need to promote Maritime sector attractiveness and opportunities among students?

Do you consider that there is a need of improving VET students green competences and skills, especially those within the ages of 15-25 years old?

Do you consider relevant to raise students awareness in this field (green skills, sustainability) in order to positively influence their attitudes as future professionals?

**1. Sākotnējā aktivitāte:
Iepazīsim dalībniekus
caur dažiem
jautājumiem!**

4. Kas ir ilgtspējība vai ilgtspējīga attīstība?

4. Kas ir ilgtspējīga attīstība?

Pēc **Eiropas Komisijas domām**, **ilgtspējīga attīstība** nozīmē apmierināt pašreizējās vajadzības, vienlaikus nodrošinot, ka nākamās paaudzes var apmierināt savas vajadzības. Tam ir trīs pīlāri:

Lai panāktu ilgtspējīgu attīstību, šīm trim jomām — 3P ir jāstrādā kopā un jāatbalsta viena otru.

5. Kā panākt ilgtspējīgu attīstību?

5. Kā panākt ilgtspējīgu attīstību?

2015. gadā pasaules līderi vienojās par **Agenda 2030** — 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu kopumu un 169 ANO ierosinātajiem mērķiem.

17 VĀRTI

-
1. Nav nabadzības;
 2. Nulle bada;
 3. Labā veselība un pašsajūta;
 4. Kvalitatīva izglītība;
 5. Dzimumu līdztiesība;
 6. Tīrs ūdens un sanitārija;
 7. Pieejama un tīra enerģija;
 8. Pienācīgs darbs un ekonomiskā izaugsme;
 9. Rūpniecība, inovācijas un infrastruktūra;
 10. Samazināta nevienlīdzība;
 11. Ilgspējīgas pilsētas un kopienas;
 12. Atbildīgu patēriņu un ražošanu;
 13. Klimata darbība;
 14. Dzīve zem ūdens;
 15. Dzīve uz zemes;
 16. Miers, taisnīgums un spēcīgas institūcijas;
 17. Partnerattiecības mērķu sasniegšanai..

2. aktivitāte. Jūsu ieguldījums

Kuru no izvirzītajiem mērķiem, jūsuprāt, varat sniegt lielāku ieguldījumu, izmantojot savu pedagoga lomu?

**Mērķis numur 14 ir īpaši vērsts
uz ilgtspējības sasniegšanu
jūrniecības jomā**

 United Nations | Department of Economic and Social Affairs
Sustainable Development

Home | [SDG Knowledge](#) | [Intergovernmental Processes](#) | [HLPF](#) | [SIDS](#) | [SDG Actions](#) | [Engage](#) | [News](#) | [About](#)

[Goals](#)

14

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

[← Previous](#) [Next →](#)

6. Kas ietver mērķi Nr. 14?

14. mērķis. Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un jūras resursus ilgtspējīgai attīstībai

14.1. Ilgtspējība jūrniecības jomā ietver:

Samazināt visu veidu jūras piesārņojumu, ko izraisa darbības uz zemes, tostarp jūras atkritumi un barības vielu piesārņojums.

**14.2. Ilgtspējība
jūrniecības jomā
ietver:** Aizsargāt jūras
un piekrastes
ekosistēmas, lai
izvairītos no būtiskas
nelabvēlīgas
ietekmes, tostarp
stiprinot to noturību,
un rīkoties to
atjaunošanas labā,
lai nodrošinātu
veselīgus un
produktīvus okeānus.

14. mērķis. Saglabāt un
ilgtspējīgi izmantot okeānus,
jūras un jūras resursus
ilgtspējīgai attīstībai

14. mērķis. Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un jūras resursus ilgtspējīgai attīstībai

14.3. Ilgtspējība jūrniecības jomā ietver: Samazināt un risināt okeāna paskābināšanās ietekmi.

14. mērķis. Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un jūras resursus ilgtspējīgai attīstībai

14.4. Ilgtspējība jūrniecības jomā ietver:

Regulēt ieguvi un izbeigt pārzveju, nelegālu, neregistrētu un neregulētu zveju un destruktīvu zvejas praksi. Īstenot zinātniski pamatotus pārvaldības plānus, lai pēc iespējas īsākā laikā atjaunotu zivju krājumus vismaz līdz tādām līmenim, kas var nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu, ko nosaka to bioloģiskās īpašības.

14. mērķis. Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un jūras resursus ilgtspējīgai attīstībai

14.5. Ilgtspējība jūrniecības jomā ietver:

Saglabāt vismaz 10 procentus piekrastes un jūras teritoriju saskaņā ar valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem un pamatojoties uz labāko pieejamo zinātnisko informāciju.

14. mērķis. Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un jūras resursus ilgtspējīgai attīstībai

14.6. Ilgtspējība jūrniecības jomā ietver:

Aizliegt noteiktas zivsaimniecības subsīdijas, kas veicina jaudas pārpalikumu un pārzveju, likvidēt subsīdijas, kas veicina nelegālu, neregistrētu un neregulētu zveju, un atturēties no jaunu šādu subsīdiju ieviešanas, atzīstot, ka jaunattīstības un vismazāk attīstītajām valstīm vajadzētu piemērot atbilstošu un efektīvu īpašu un diferencētu režīmu. Pasauls Tirdzniecības organizācijas zivsaimniecības subsīdiju sarunu neatņemama sastāvdaļa.

Goal 14. Conserve and sustainably use
the oceans, seas and marine resources
for sustainable development

14.7. Ilgtspējība jūrniecības jomā ietver:

Palielināt ekonomiskos ieguvumus mazo salu jaunattīstības valstīm un vismazāk attīstītajām valstīm no jūras resursu ilgtspējīgas izmantošanas, tostarp izmantojot ilgtspējīgu zivsaimniecības, akvakultūras un tūrisma pārvaldību.

14. mērķis. Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un jūras resursus ilgtspējīgai attīstībai

14.8. Ilgtspējība jūrniecības jomā ietver:

Palielināt zinātniskās zināšanas, attīstīt pētniecības jaudu un nodot jūras tehnoloģijas.

14. mērķis. Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un jūras resursus ilgtspējīgai attīstībai

14.9. Ilgtspējība jūrniecības jomā ietver:

Nodrošināt mazapjoma nerūpnieciskajiem zvejniekiem piekļuvi jūras resursiem un tirgiem.

3. Aktivitāte

**KURĀ NO ŠIEM ASPEKTIEM, JŪS
UZSKATĀT, TU VARĒTU IETEKMĒT
LIELĀKĀK SAVU SKOLOTĀJA
DARBĪBU?**

3. Aktivitāte

Dalībnieki tagad tiek sadalīti **grupās**, lai apspriestu kādu aktivitāti vai darbību kā skolotājs, ko viņi var īstenot vai ko viņi jau ir īstenojuši, lai palīdzētu sasniegt šo mērķi (nr. 14). Katrai grupai ir runātājs, un pēc tam kopējā grupā viņi īsi apraksta pārrunāto. Maksimālais cilvēku skaits katrā grupā: 10

A large cargo ship is visible in the background, sailing on a dark blue sea. The ship has a dark hull and a white superstructure with several cranes. In the foreground, white waves are breaking, creating a white wake. The entire image has a teal color overlay.

8. Projekti, kas nodarbojas ar ilgtspējību jūrniecības jomā.

4. Aktivitāte.

Ierakstiet tērzētavā projekta vai iniciatīvas nosaukumu, kas vērsts uz zaļajām prasmēm, ilgtspējību jūrniecības nozarē vai ir saistīts ar kursa tēmu.

Šeit jums ir daži!

Projekta piemērs: **(Catching the potential) potenciāla uztveršana**

- Projekta fokuss uz ilgtspējīgas zvejas kursa izveidi.
- 4 gadilzstrādāt valstij specifiskus kursus.
- Vadi 14 kursus septiņās
- ES valstīs izveidot standarta ES mēroga ilgtspējīgas zivsaimniecības kursu.
- Ieviest SJO STCW-F kodeksa un ES prasības.
- Pārlicinieties, vai ir pieejami materiāli.

**Catching
THE Potential**

Šeit jums ir daži!

Tīrs Atlantijas okeāns (Clean Atlantic)

Clean Atlantic mērķis ir aizsargāt bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumus Atlantijas okeāna apgabalā, uzlabojot spējas uzraudzīt, novērst un likvidēt (makro) jūras atkritumus. Projekts veicinās arī ieinteresēto personu informētības palielināšanu un attieksmes maiņu, kā arī jūras atkritumu apsaimniekošanas sistēmu uzlabošanu.

Šim projektam ir liela ar ilgtspējību saistītu iniciatīvu vai projektu datubāze!!

Datu bāze: Saite

Green Diving datu bāze:

Šī projekta izstrādes gaitā veidojam savu datu bāzi, kas būs **pieejama projekta mājaslapā.**

[Green Diving –
Green Diving
\(green-diving.eu\)](http://green-diving.eu)

Atsauces

European Commission. (2020). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Stepping up Europe's 2030 climate ambition. COM(2020) 562 final. Brussels. [EUR-Lex - 52020DC0562 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)

United Nations. (n.d.). Oceans and the Law of the Sea. Retrieved July 3, 2023, from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/>

European Commission. (n.d.). Catching potential, setting the standard for sustainable fishing. Retrieved July 3, 2023, from https://cinea.ec.europa.eu/featured-projects/catching-potential-setting-standard-sustainable-fishing_en

CleanAtlantic. (n.d.). CleanAtlantic Project. Retrieved July 3, 2023, from <http://www.cleanatlantic.eu/es/project/>

KONSORCIJS

INOVA+

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Projekta numurs 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

THANK YOU!

Lucía Fraga Lago
CETMAR

lfraga@cetmar.org

GREENDIVING

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)